

CONHECIMENTO E ATITUDES DE FISIOTERAPEUTAS SOBRE FÁRMACOS ANTI-INFLAMATÓRIOS

Deixe um comentário / Artigos científicos, Edição 102 / Por Revista NovaFisio

Para consultar o DOI deste artigo, entre no site <https://www.doi.org/> e no local indicado, digite: **10.5281/zenodo.6377182** e clique em SUBMIT.

Autores:

Rayssa Rafaela Dourado Dos Santos

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2559-6229>

Instituto Educacional Santa Catarina, Brasil

E-mail:

rayssarafeadouradodossantos@gmail.com

Acadêmica de Fisioterapia

Pedro Rafael Dourado Dos Santos

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9230-142X>

Instituto Educacional Santa Catarina, Brasil

E-mail:

p.d.rafael@hotmail.com

Acadêmico de Fisioterapia

Karla Camila Correia da Silva

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1538-7028>

Instituto Educacional Santa Catarina, Brasil

Faculdade Guaraí, Brasil

E-mail:

karlacamilac@yahoo.com.br

Professor Orientador

KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF PHYSIOTHERAPISTS ABOUT ANTI-INFLAMMATORY DRUGS

**CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LOS FISIOTERAPEUTAS SOBRE LOS FÁRMACOS
ANTIINFLAMATORIOS**

Resumo

No Brasil, estudos sobre o conhecimento de fisioterapeutas sobre o uso de antiinflamatórios não esteroidais (AINES) são raros ou mesmo inexistentes. O objetivo deste estudo foi estudar o conhecimento sobre a utilização de fisioterapeutas. A metodologia aplicada para fundamentação desta pesquisa foi de natureza exploratória, do tipo pesquisa bibliográfica analisando artigos publicados em periódicos indexados que tratam sobre o assunto, em bases de dados específicas, que abordam a temática da saúde de forma global. Os resultados indicaram a necessidade de maior treinamento na legislação de prescrição vigente, pois 7,8 dicas são recomendadas, 3,3% são prescritas e 21% sugerem o uso de AINEs. As ações desses profissionais não são autorizadas. Ele identificou fragilidades no conhecimento dos fisioterapeutas sobre o uso de AINEs e destacou a incapacidade de identificar efeitos colaterais, interações medicamentosas e conhecimento jurídico.

Palavras-chave: Anti-inflamatórios não esteroides; Conhecimento; Fisioterapeutas.

Abstract

In Brazil, studies on the knowledge of physical therapists about the use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are rare or even non-existent. The aim of this study was to study the knowledge about the use of physical therapists. The methodology applied to substantiate this research was exploratory in nature, of the bibliographic research type, analyzing articles published in indexed journals that deal with the subject, in specific databases, which address the theme of health in a global way. The results indicated the need for more training in the current prescription legislation, as 7.8 tips are recommended, 3.3% are prescribed and 21% suggest the use of NSAIDs. The actions of these professionals are not authorized. He identified weaknesses in the knowledge of physical therapists about the use of NSAIDs and highlighted the inability to identify side effects, drug interactions and legal knowledge.

Keywords: Non-steroidal anti-inflammatory drugs; Knowledge; Physiotherapists.

Resumen

En Brasil, los estudios sobre el conocimiento de los fisioterapeutas sobre el uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) son raros o incluso inexistentes. El objetivo de este estudio fue estudiar el conocimiento sobre el uso de fisioterapeutas. La metodología aplicada para fundamentar esta investigación fue de carácter exploratorio, de tipo investigación bibliográfica, analizando artículos publicados en revistas indexadas que abordan el tema, en bases de datos específicas, que abordan el tema de la salud de manera global. Los resultados indicaron la necesidad de una mayor formación en la legislación de prescripción actual, ya que se recomiendan 7,8 consejos, se prescriben un 3,3% y el 21% sugiere el uso de AINE. Las acciones de estos profesionales no están autorizadas. Identificó debilidades en el conocimiento de los fisioterapeutas sobre el uso de AINE y destacó la incapacidad para identificar efectos secundarios, interacciones de medicamentos y conocimiento legal.

Palabras clave: Fármacos antiinflamatorios no esteroideos; Conocimiento; Fisioterapeutas.

1. Introdução

A busca por atualização de conhecimentos em diversas áreas, em especial na área da saúde pública, é atualmente uma demanda. Os medicamentos causam preocupação e vários estudos médicos em todo o mundo enfocaram questões relacionadas a potenciais efeitos colaterais, esquemas de prescrição e impacto da publicidade na escolha. O Código de Ética para Fisioterapia e Terapia Ocupacional, aprovado pela resolução Coffito 10 de 3 de julho, 1978, proíbe os fisioterapeutas de prescrever o medicamento. Mas eles precisam saber como a fisioterapia afeta o tratamento medicamentoso e vice-versa. A maioria dos cursos no Brasil exige fisioterapeutas da

área de farmacologia com o objetivo de proporcionar a esses profissionais conhecimentos sobre medicamentos: farmacodinâmica, farmacocinética, principais medicamentos, uso clínico, medicamentos individuais, como efeitos colaterais, são ensinados de forma clássica (ASIRVATHAM; DHOKCHAWLE; TAURO, 2016).

No entanto, um estudo australiano mostrou a necessidade de melhor treinamento dos fisioterapeutas em farmacoterapia, incluindo o uso de antiinflamatórios, indicações, contra-indicações, interações medicamentosas, etc. tratamento e efeitos colaterais. Entre os medicamentos prescritos em excesso estão os antiinflamatórios não esteroidais (AINEs), particularmente os inibidores da ciclooxygenase 2 (COX2). Muitos AINEs passaram de prescrição para o status de balcão. Apesar do reconhecimento do papel do fisioterapeuta no manejo da dor, as mudanças no perfil do profissional não estavam relacionadas à sua formação farmacológica. Como outras drogas, os AINEs podem causar efeitos colaterais devido à toxicidade multissistêmica (ATLOUNI, 2014). Os efeitos relatados incluem propensão para a formação de trombos, perda do efeito protetor na regulação da COX2 na isquemia do miocárdio e infarto agudo do miocárdio, insuficiência renal aguda e elevação dos vasos do SNC. Os efeitos colaterais mais importantes dos AINEs são encontrados no trato gastrointestinal. Cerca de 20% dos pacientes não toleram AINEs devido a dores de estômago, azia, diarreia etc. O tratamento a longo prazo pode causar erosão e ulceração do estômago e duodeno (BARREIRO, 2013). No Brasil, existem poucos estudos específicos sobre os AINEs e os fatores associados ao seu uso, mas o conhecimento dessas questões é essencial para um bom uso terapêutico nesse grupo. Dada a limitada pesquisa sobre o treinamento farmacológico de fisioterapeutas, este estudo teve como objetivo investigar a compreensão dos fisioterapeutas sobre os AINEs. Acreditamos que esta informação ajudará os fisioterapeutas a determinar se eles precisam de treinamento específico e seus objetivos de treinamento (BARREIRO; FRAGA, 2015).

2. Metodologia

Tratou-se de revisão da literatura, baseando-se na busca de artigos publicados entre 2013 a 2021. As bases de dados utilizadas serão: PUBMED, CAPES, SCIELO e Google Acadêmico. Os descritores utilizados para a busca foram: Anti-inflamatórios não esteroides; Conhecimento; Fisioterapeutas.

Os critérios de inclusão utilizados serão: artigos que respondessem à questão de metodologia de projeto, e os critérios de exclusão foram: editoriais, artigos de revisão da literatura e artigos que não respondessem à questão de outras metodologias proposto por este estudo. A pesquisa é o conjunto de procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar soluções para problemas propostos, mediante a utilização de métodos científicos. Quanto aos objetivos, a pesquisa divide-se em exploratória, descritiva e explicativa. Analisando os objetivos da pesquisa serão utilizadas as pesquisas exploratórias e descritivas. O tipo do estudo é uma revisão bibliográfica, pesquisas do tipo tem o objetivo primordial à exposição dos atributos de determinado fenômeno ou afirmação entre suas variáveis. Assim, recomenda-se que apresente

características do tipo: analisar a atmosfera como fonte direta dos dados e o pesquisador como um instrumento interruptor; não agenciar o uso de artifícios e métodos estatísticos, tendo como apreensão maior a interpretação de fenômenos e a imputação de resultados, o método deve ser o foco principal para a abordagem e não o resultado ou o fruto, a apreciação dos dados deve ser atingida de forma intuitiva e indutivamente através do pesquisador. Quanto à abordagem do estudo, tendo em consideração os objetivos definidos, considerou-se mais adequada a adoção de uma metodologia qualitativa. Vários estudos os quais empregam assim uma metodologia qualitativa “[...] podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais”.

3. Resultados e Discussão

O modo como os AINEs funcionam determina seu risco e orienta seu uso. Os antiinflamatórios não esteroidais (AINEs) são os medicamentos mais freqüentemente prescritos para analgesia na atenção primária, após o paracetamol. No entanto, o uso de AINEs pode estar associado a uma série de efeitos adversos graves incluindo: eventos cardiovasculares, complicações gastrointestinais, insuficiência renal e reações de hipersensibilidade. Mesmo se o risco de um paciente sofrer um evento adverso relacionado a AINEs seja relativamente baixo, o uso frequente de AINEs na comunidade significa que o potencial de ocorrência de eventos adversos relacionados a AINEs é uma preocupação (BARRETO; CORREIA; MUSCARÁ, 2015). O uso de AINEs, portanto, requer uma consideração cuidadosa dos fatores de risco individuais do paciente. De acordo com Chahade, Giorgi e Szajubok (2018) para maximizar a segurança do paciente, é recomendado que os médicos considerem os seguintes pontos antes de prescrever um AINE:

- Prescrever todos os AINEs com cuidado, em todos os grupos de pacientes, mesmo em curtos períodos de tempo;
- Prescrever a menor dose efetiva de AINE, pelo menor tempo possível, e analise a necessidade de uso contínuo em cada consulta;
- Pacientes mais velhos, pacientes com risco cardiovascular aumentado, pacientes com diabetes tipo 2 e pacientes com função renal reduzida ou histórico de problemas renais têm risco aumentado de complicações relacionadas a AINEs e devem ser avisados sobre os efeitos adversos e monitorados regularmente ao tomar;
- AINEs Naproxeno (até 1000 mg por dia) ou ibuprofeno (até 1200 mg por dia) são as escolhas de primeira linha recomendadas para adultos com base em nosso conhecimento atual sobre AINEs e risco cardiovascular; ibuprofeno é o mais apropriado;
- Evitar prescrever formulações de ação prolongada de AINEs, sempre que possível, pois eles estão associados a um risco aumentado de efeitos adversos gastrointestinais;
- Como os AINEs funcionam, a idade do paciente e a condição que está sendo tratada também precisam ser levados em consideração quando essas questões são discutidas com os pacientes;

As enzimas ciclo-oxigenase-1 (COX-1) e COX-2 produzem prostaglandinas seguindo o metabolismo do ácido graxo poliinsaturado ômega-6 (ácido araquidônico). As prostaglandinas são mensageiros químicos que mediam a inflamação, febre e sensação de dor. Os efeitos analgésicos e antiinflamatórios dos AINEs são produzidos por meio da prevenção da produção de prostaglandinas pela inibição da atividade COX. Os efeitos clínicos e os perfis de risco dos diferentes AINEs são amplamente determinados por sua capacidade diferencial de inibir as enzimas COX-1 e / ou COX-2 e suas meias-vidas (COELHO-DE-SOUZA et al., 2013).

A COX-1 é amplamente distribuída no corpo, mas está concentrada nas células do estômago, rim, endotélio e plaquetas. As prostaglandinas catalisadas pela atividade da COX-1 controlam a perfusão renal, promovem a agregação plaquetária e fornecem gastroproteção pela regulação da secreção mucosa. Inibição de COX-1 pode causar efeitos gastrointestinais adversos. COX-2 é induzida por inflamação e está presente em macrófagos, leucócitos, fibroblastos e células sinoviais. As prostaglandinas formadas através da atividade da COX-2 mediam a dor, inflamação, febre e inibem a agregação plaquetária (DIURNO et al., 2019).

Os AINEs que inibem as enzimas COX-1 e COX-2 são denominados AINEs não seletivos, enquanto os AINEs que inibem predominantemente as enzimas COX-2 são denominados inibidores da COX-2. AINEs e inibição de COX ibuprofeno, naproxeno e diclofenaco são AINEs não seletivos. No entanto, o diclofenaco inibe COX-2 relativamente mais do que COX-1 (GROSSER; SMYTH; FITZGERALD, 2014).

Os antiinflamatórios não esteróides (AINEs) são usados com sucesso para tratar uma ampla variedade de condições dolorosas. No entanto, os AINEs devem ser prescritos com cautela, pois cursos de apenas alguns dias, mesmo em doses dentro das recomendações de prescrição, podem estar associados a efeitos adversos graves em pacientes suscetíveis. Na atenção primária, o paracetamol é recomendado em preferência aos AINEs, quando apropriado. Se é provável que um paciente se beneficie do tratamento com AINEs, o naproxeno ou o ibuprofeno são recomendados de primeira linha, na dose eficaz mais baixa, pelo menor tempo possível. Pacientes em uso de AINEs com risco aumentado de complicações requerem monitoramento regular (GUIDO; ANDRICOPULO; OLIVA, 2019).

Outros AINEs não seletivos indicados para condições específicas incluem: tenoxicam (artropatia inflamatória, dismenorreia, dor pós-operatória e gota aguda), ácido tiaprofênico (inflamatório artropatia), cetoprofeno (artropatia inflamatória), ácido mefenâmico (dismenorreia e menorragia) e sulindaco (artropatia inflamatória) (LIESEN et al., 2018).

Seletividade de COX e inibidores de COX-2 de risco cardiovascular foram inicialmente desenvolvidos com base no raciocínio de que a inibição seletiva de COX-2 pode replicar os efeitos antiinflamatórios e analgésicos de AINEs não seletivos enquanto reduz os efeitos

adversos gastrointestinais. No entanto, foi descoberto posteriormente que a atividade da COX-2 inibe a agregação plaquetária, portanto, os AINEs que bloqueiam a COX-2 promovem trombose e eventos como infarto do miocárdio se tornam mais prováveis. Acredita-se agora que o grau relativo em que diferentes AINEs inibem a COX-1 e a COX-2, e o efeito que isso tem sobre a agregação plaquetária, determina a probabilidade de cada AINE causar eventos cardiovasculares.

Por exemplo, se a COX-1 é fracamente inibido e COX-2 é fortemente inibido, então o risco de trombose aumentará. O uso de naproxeno (até 1000 mg por dia) não parece estar associado ao aumento do risco vascular, com base na evidência atual. Isso pode ser porque a inibição da COX-1 pelo naproxeno é suficientemente prolongada e intensa para bloquear efetivamente a ativação plaquetária e contrabalançar a efeito protrombótico da inibição da COX-2. A meia-vida dos AINEs também influencia a escolha do tratamento (PALENIK; RENDLE; CARTER, 2014). Os AINEs podem ser divididos em AINEs de curta ação com meia-vida inferior a seis horas e AINEs de longa ação. AINEs com meia-vida curta, por ex. O ibuprofeno tem um início de ação relativamente rápido e é mais adequado para o tratamento da dor aguda. AINEs com meias-vidas mais longas, por exemplo, o naproxeno, ou em formulações de ação prolongada, são mais adequados para o tratamento de condições crônicas, visto que requerem apenas uma ou duas dosagens diárias. No entanto, a exposição persistente a AINEs é um determinante independente dos efeitos gastrointestinais, portanto, AINEs com meia-vida longa, ou AINEs em uma formulação de liberação lenta, estão associados a um risco aumentado de eventos adversos gastrointestinais (ASIRVATHAM; DHOKCHAWLE; TAURO, 2016).

Segundo Atlouni (2014) se for decidido que o tratamento com AINE é apropriado, tendo ponderado os riscos e benefícios do tratamento, certifique-se de que o histórico do paciente seja conhecido antes que um AINE seja prescrito. Em particular:

- Certifique-se de que o paciente está ciente de quais produtos sem receita (OTC) contêm AINEs e que eles sabem que não devem tomar nenhum outro produto contendo AINE enquanto estão sendo tratados com um AINE;
- Determinar se o paciente tem algum comorbidades que podem aumentar o risco de tratamento com AINE, por exemplo doença cardiovascular, DRC, diabetes, hipertensão ou úlcera duodenal;
- Perguntar se o paciente está tomando algum medicamento que possa interagir com AINEs, por ex. inibidores da enzima de conversão da angiotensina (ECA), bloqueadores do receptor da angiotensina-II (BRA), diuréticos, clopidogrel, varfarina, dabigatrana ou aspirina;
- Discutir com o paciente qualquer história de efeitos adversos relacionados aos AINEs.

Sua preferência pode afetar o regime de dosagem. Alguns pacientes podem preferir tolerar os efeitos adversos se uma dose mais alta provavelmente resultar em melhor controle dos sintomas, enquanto outros pacientes podem ter uma visão oposta. Naproxeno (até 1000 mg

por dia) ou ibuprofeno (até 1200 mg por dia) são as escolhas de primeira linha recomendadas se AINEs forem necessários, devido ao menor risco de ocorrência de eventos cardiovasculares quando esses medicamentos são tomados nessas doses, em comparação com outros NSAIDs (BARREIRO, 2013).

A dose máxima recomendada de ibuprofeno é 2.400 mg / dia; 6 essa dose maior pode ser necessária e apropriada para alguns pacientes, mas está associada a aumento do risco cardiovascular. O diclofenaco (75 – 150 mg, diariamente, em duas ou três doses divididas) é indicado para dor aguda e inflamação, na artropatia inflamatória e outras doenças musculoesqueléticas. No entanto, o diclofenaco em doses $\geq$ 150 mg por dia está associado a um risco aumentado de eventos cardiovasculares. O uso de diclofenaco é contra-indicado em pacientes que tiveram um infarto do miocárdio nos últimos 12 meses (BARREIRO; FRAGA, 2015).

Ao prescrever AINEs após lesão muscular, ciclos curtos, ou seja, três a sete dias, são preferíveis ao uso de longo prazo. Risco cardiovascular em pessoas que tomam AINEs prescrevem NASIDs de longo prazo, com cuidado para pessoas com risco cardiovascular elevado, principalmente se já tiveram um evento cardiovascular anterior. Todos os AINEs não seletivos e inibidores da COX-2 estão associados a um risco cardiovascular aumentado – exceto naproxeno até 1000 mg por dia ou ibuprofeno até 1200 mg por dia.^{2,20} Este risco aumentado começa na primeira semana de tratamento e se traduz em um adicional de três eventos vasculares principais por 1000 pacientes, por ano (BARRETO; CORREIA; MUSCARÁ, 2015).

O uso de AINE também foi encontrado para aproximadamente dobrar o risco de admissão hospitalar devido a insuficiência cardíaca e aumentar a pressão arterial sistólica em uma média de 2 – 3 mmHg. O efeito dos AINEs sobre a pressão arterial pode ser mais dramático em pessoas com hipertensão pré-existente e em pessoas que tomam anti-hipertensivos. A pressão arterial deve ser monitorada em pacientes com hipertensão e mais velhos pacientes no primeiro mês após o início do tratamento de longo prazo com AINE, e então rotineiramente monitorados como parte do manejo contínuo (CHAHADE; GIORGI; SZAJUBOK, 2018).

Os AINEs aumentam o risco cardiovascular em todos os grupos de pacientes. Um grande estudo descobriu que havia como um aumento relativo no risco cardiovascular, atribuído principalmente a eventos coronários, de aproximadamente 33% em pacientes em uso de diclofenaco em altas doses (> 150 mg), inibidores da COX-2 (celecoxibe, rofecoxibe, etoricoxibe e lumiracoxibe) e ibuprofeno em altas doses. É importante ressaltar que o estudo constatou que não houve diferença estatística neste risco entre os grupos de pacientes com risco cardiovascular de cinco anos baixo ou alto (COELHO-DE-SOUZA et al., 2013).

O uso de AINEs em curto e longo prazo está associado ao aumento do risco cardiovascular. Aconselhe os pacientes que tiveram um evento cardiovascular anterior que mesmo uma ou duas doses de ibuprofeno ou diclofenaco podem aumentar o risco de um evento recorrente. Um estudo com mais de 83.000 pacientes com infarto do miocárdio prévio descobriu que o uso de AINE aumentou o risco de infarto do miocárdio recorrente ou morte em 1,45 vezes durante os primeiros sete dias de tratamento e esse risco persistiu durante todo o curso do tratamento. O maior risco estava associado com diclofenaco, que aumentou o risco de enfarte do miocárdio e / ou morte em 3,26 vezes do primeiro ao sétimo dia de tratamento. O naproxeno não foi associado a um risco aumentado de enfarte do miocárdio ou morte durante as 14 semanas de duração do estudo (DIURNO et al., 2019). Os eventos adversos gastrointestinais aumentam duas a quatro vezes com o uso de todos os AINEs e esse aumento é dependente da dose. As complicações gastrointestinais associadas ao uso de AINEs incluem: dispepsia, sangramento gastrointestinal, úlceras pépticas e perfurações do trato gastrointestinal superior. Isso ocorre porque a inibição da enzima COX-1 reduz a produção de muco gástrico protetor. Em geral, os AINEs que têm meia-vida longa ou são tomados em uma formulação de ação prolongada têm um risco maior de efeitos adversos gastrointestinais (GROSSER; SMYTH; FITZGERALD, 2014).

Os sintomas gastrointestinais são menos comuns em pessoas que tomam inibidores de COX-2, no entanto, o risco é maior nos pacientes que estão tomando aspirina concomitantemente. Segundo Guido, Andricopulo e Oliva (2019) fatores de risco para efeitos adversos gastrointestinais associados ao uso de AINEs incluem:

- Idade acima de 65 anos;
- Reação adversa anterior aos AINEs;
- O uso de outros medicamentos que podem exacerbar quaisquer efeitos adversos gastrointestinais, por ex. anticoagulantes, inibidores seletivos da recaptação da serotonina (SSRIs) e corticosteroides;
- Doença hepática;
- Doença renal crônica (DRC);
- Tabagismo;
- Consumo excessivo de álcool;

O paracetamol é geralmente melhor tolerado do que os AINEs em pessoas com risco aumentado de efeitos adversos gastrointestinais. Inibidores de diclofenaco e COX-2 parecem ser os AINEs menos prováveis de causar perfuração gastrointestinal superior, obstrução ou sangramentos, enquanto o risco é provavelmente aumentado para pacientes que tomam ibuprofeno e naproxeno. Aspirina e risco cardiovascular. que inibe irreversivelmente a COX-1, influencia os efeitos cardiovasculares aparentemente neutros do naproxeno. Um grande estudo encontrou evidências de que a aspirina pode conferir um efeito cardioprotetor em pacientes que tomam inibidores de COX-2, mas não em pacientes que tomam ibuprofeno (LIESEN et al., 2018).

Estudos adicionais são necessários para caracterizar os efeitos cardiovasculares da aspirina em pessoas que tomam naproxeno. Uma abordagem prática para a questão de uma possível interação entre AINEs e aspirina prescrita para cardioproteção é minimizar o uso combinado desses medicamentos em pacientes com risco cardiovascular elevado. O uso de aspirina para a prevenção primária de doenças cardiovasculares é controverso. A evidência atual apenas justifica o uso de aspirina em baixa dose para prevenção primária em pacientes com risco cardiovascular de cinco anos maior que 15%. Além disso, pacientes com alto risco cardiovascular não devem receber AINEs de longo prazo prescritos rotineiramente, se possível (PALENIK; RENDLE; CARTER, 2014).

Finalmente, os pacientes com risco cardiovascular aumentado provavelmente são mais velhos e podem ter outras comorbidades que aumentam o risco de efeitos adversos relacionados aos AINEs. Portanto, o número de pacientes cujo risco cardiovascular é clinicamente afetado por qualquer interação entre aspirina e AINEs na atenção primária é provavelmente pequeno quando o uso de AINEs é administrado com cuidado (ASIRVATHAM; DHOKCHAWLE; TAURO, 2016).

Os AINEs estão sendo usados a longo prazo no tratamento de osteoartrite, artrite reumatóide ou dor lombar. Os IBPs devem ser tomados diariamente, em vez de “conforme necessário” porque os IBPs requerem aproximadamente três dias para atingir a inibição de estado estacionário da secreção de ácido e ulceração ou sangramento de o trato gastrointestinal pode frequentemente ocorrer na ausência de dispepsia. Uma revisão da Cochrane descobriu que tanto os PPIs quanto os antagonistas do receptor de histamina-2, por exemplo, ranitidina, foram eficazes na prevenção de úlceras gástricas e duodenais relacionadas a AINEs crônicas (ATLOUNI, 2014).

Omeprazol para a prevenção de úlceras relacionadas a AINEs pode ser iniciado em adultos com 20 mg, uma vez ao dia, por quatro semanas e continuado por mais quatro semanas se os sintomas gastrointestinais tiverem não completamente resolvido. A ranitidina pode ser iniciada em adultos, para proteção contra úlceras relacionadas com AINEs, na dose de 150 mg, duas vezes ao dia, ou 300 mg à noite, por até oito semanas. O misoprostol não é mais usado rotineiramente na atenção primária para a prevenção de úlceras relacionadas a AINE, pois está associada a diarreia e, ocasionalmente, a efeitos adversos mais graves, mesmo em doses baixas. Se um paciente desenvolver sintomas gastrointestinais durante o tratamento de AINE, outro tipo de AINE pode ser testado, uma classe alternativa de analgésico testado, ou um PPI prescrito (BARREIRO, 2013).

Os AINEs de venda livre costumam ser usados junto com a fisioterapia, o que pode levar ao aumento do uso inadequado desses medicamentos. Entre os profissionais de saúde que lidam com medicamentos durante a prática, os fisioterapeutas podem usar vários métodos ou técnicas de fisioterapia, como a terapia de ultrassom (UST). É comum em clínicas de reabilitação, cada vez mais utilizadas em conjunto com antiinflamatórios, técnica conhecida como eletroforese. Como a eletroforese, a eletroforese é uma técnica não invasiva comumente usada na prática clínica que usa uma corrente elétrica para entregar um medicamento ionizado da pele aos tecidos. Em relação à elegibilidade dos fisioterapeutas para prescrever AINEs, nosso estudo destaca as

fraquezas dos especialistas no assunto e a necessidade de um nível mais alto de especialização nos princípios básicos dos AINEs (BARREIRO; FRAGA, 2015).

É importante destacar que alguns dos especialistas entrevistados para este estudo aconselharam sobre o uso de drogas (7,8%), prescrição (3,3%) e conselhos caso a realidade não dependesse do fisioterapeuta (21%) disseram que sim. Embora os fisioterapeutas sejam proibidos de prescrever medicamentos, pela Terapia Ocupacional e pelo Código de Ética Profissional em Terapia Ocupacional aprovado pela Resolução Coffito, estudos australianos realizaram fisioterapeutas sobre o uso de medicamentos, em especial os AINEs. Indicações, contra-indicações, interações medicamentosas e efeitos colaterais (BARRETO; CORREIA; MUSCARÁ, 2015).

Devido à contínua renovação dos AINEs pelos fisioterapeutas, muitos entrevistados (28,6%) afirmaram nunca ter visto renovações em relação ao uso dos AINEs. Neste estudo, a maioria dos inquiridos (1,3%) teve descontos inadequados nestes medicamentos porque os profissionais médicos estavam sobrecarregados com o seu trabalho e não os encontravam (CHAHADE; GIORGI; SZAJUBOK, 2018).

Quando questionados sobre os efeitos colaterais mais comuns dos AINEs, 36,6% relataram náuseas, mas os fisioterapeutas não relataram que sabiam dos efeitos colaterais desses medicamentos nos pacientes. Alguns autores apontam que essa classe de medicamentos pode causar reações graves. No entanto, um estudo australiano descobriu que as reações mais bem documentadas estavam associadas a danos gastrointestinais, variando de desconforto abdominal a erosões da mucosa, sangramento e perfuração, até mesmo a morte. O abuso de drogas, mesmo quando considerado “insignificante” pela população em geral, pode ter várias consequências, incluindo tolerância bacteriana, reações de hipersensibilidade, vício, sangramento gastrointestinal e sintomas. Sim, também pode aumentar o risco de certos tipos de câncer (COELHO-DE-SOUZA et al., 2013).

Além disso, os sintomas paliativos transitórios que mascaram as doenças subjacentes podem passar despercebidos. AAS é um medicamento sem receita. No entanto, 11,7% dos participantes relataram que o AAS foi obtido por prescrição. Como resultado, os fisioterapeutas ainda não possuem o conhecimento necessário sobre os medicamentos disponíveis gratuitamente, e mais programas com comportamento orientado para a prática, fundamentos clínicos ou mais teóricos para uso na faculdade. É reconhecido como necessário. Quando questionados sobre quem deveria ser o responsável pelo fornecimento de informações sobre esses medicamentos, 3,5% dos participantes afirmaram que a universidade deve ser a principal fonte de conhecimento (DIURNO et al., 2019).

No entanto, os cursos universitários de saúde relacionados aos conceitos e procedimentos de tratamento da dependência química precisam ser continuamente atualizados. Para os medicamentos que interagem com os AINEs, os participantes mais envolvidos foram AAS (25,2%), paracetamol (28,5%) e ibuprofeno (20,1%). Porém, todos pertencem a essa classe de

anti-inflamatórios, e seu uso simultâneo pode exacerbar sua eficácia e acarretar maior risco para o paciente. Nosso estudo também avaliou condições médicas para as quais os AINEs são contra-indicados, com a maioria dos entrevistados afirmando que a hipertensão arterial sistêmica (HAS) (21%) e úlceras (31%) são as mais contra-indicadas (GROSSER; SMYTH; FITZGERALD, 2014).

Esses resultados são consistentes com estudos que relatam que a combinação de AINEs e medicamentos anti-hipertensivos usados por pacientes com EHA aumenta o risco de hipertensão súbita e pode ser prejudicial para a condição clínica do paciente. Em outro estudo com profissionais médicos, observou-se que 50% dos entrevistados afirmaram priorizar a hipertensão durante o exame. No entanto, esses mesmos especialistas relataram que não havia alterações farmacológicas conhecidas entre os AINEs e os anti-hipertensivos. Isso é muito importante, pois a literatura descreve a interação dos AINEs com inibidores seletivos da COX2, betabloqueadores, diuréticos e outras drogas anti-hipertensivas. O fato de os fisioterapeutas desconhecerem o uso correto desses medicamentos e suas contra-indicações e potenciais efeitos colaterais torna imprescindível que esses profissionais tenham um conhecimento mais aprofundado das legislações que os AINEs aplicam (GUIDO; ANDRICOPULO; OLIVA, 2019).

4. Conclusão

Foi identificadas deficiências no conhecimento de fisioterapeutas sobre o uso de AINEs, destacando eventos adversos, falta de interações medicamentosas específicas e falta de conhecimento jurídico.

Referências

ASIRVATHAM, S., DHOKCHAWLE, B.V., TAURO, S.J. **Quantitative structure activity relationships studies of non-steroidal anti-inflammatory drugs: A review.** Arabian Journal of Chemistry. 2016.

ATLOUNI, M. **Anti-inflamatórios não esteroides: Efeitos cardiovasculares, cerebrovasculares e renais.** Arquivos Brasileiro de Cardiologia. v.94, n.4, p.556-563, 2014.

BARREIRO, E.J. **Estratégia de simplificação molecular no planejamento racional de fármacos: a descoberta de novo agente cardioativo.** Química Nova. v.25, n.6b, p.1172-1180, 2013.

BARREIRO, E.J.; FRAGA, C.A.M. **A Questão da Inovação em Fármacos no Brasil: Proposta de Criação do Programa Nacional de Fármacos (PRONFAR).** Química Nova, v. 28, p. S56-S63, 2015.

BARRETO, R.L., CORREIA, C.R.D., MUSCARÁ, M.N. **Óxido nítrico: propriedades e potenciais usos terapêuticos.** Química Nova. Brasil, v. 28, n. 6, p:1046-1054. 2015.

CHAHADE, W.H.; GIORGI, R.D.N.; SZAJUBOK. G.C.M. **Anti-inflamatórios não hormonais.** Einstein. v.6, n.1, p.166-174, 2018.

COELHO-DE-SOUZA, et al. **Conhecimento e atitudes de fisioterapeutas sobre fármacos anti-inflamatórios não esteroides.** Revista Dor. São Paulo, v.14, n.1, p:44-47, 2013.

DIURNO, M.V. et al. **Synthesis and structure–activity relationships of 2- (substituted phenyl)-3-[3-(N,N-dimethylamino)propyl]-1,3-thiazolidin-4-ones acting as H1- histamine antagonists.** II Farmaco. v.4, p.579–583, 2019.

GROSSER, T., SMYTH, E., FITZGERALD, G.A. **Agentes anti-inflamatórios, antipiréticos e analgésicos; farmacoterapia da gota.** In: GOODMAN & GILMAN. As bases farmacológicas da terapêutica. 12. ed. Porto Alegre: AMGH Editora Ltda, 2014. Cap. 34, p. 959-1003.

GUIDO, R.V.C., ANDRICOPULO, A.D., OLIVA, G. **Planejamento de fármacos, biotecnologia e química medicinal: aplicações em doenças infecciosas.** Estudos avançados. v.24, n.70, p.81-98, 2019.

LIESEN, A. P. et al. **Métodos de obtenção, reatividade e importância biológica de 4-tiazolidinonas.** Quimica Nova. v. 31, n. 2, p.369-376, 2018.

PALENIK, G. J.; RENDLE, D. F.; CARTER, W. S. **The Crystal and Molecular Structures of Thiosemicarbazones; an Antitumor Agent 5-Hydroxy-2-formylpyridine Thiosemicarbazone Sesquihydrate and the Inactive Acetone Thiosemicarbazone.** Acta Crystallographica. Seção B, n.30, p.2390-2395, 2014.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica de Fisioterapia de alto impacto com Qualis, ISSN, DOI

Grupo: **Fisio.app Fisio.market FisioBúzios**

Copyright © 2022